

Цуканова Е. Н.

Докторант Бухарского инженерно-технологического института

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования искусственного интеллекта и чат-ботов на основе нейросетей в педагогической практике, в частности в процессе обучения русскому языку. Подчёркивается значимость использования искусственного интеллекта в рамках персонализированного обучения, в том числе при построении индивидуальных образовательных траекторий, сборе и улучшении аналитики на основе больших данных. Предлагаются варианты применения нейросетей на занятиях русского языка.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, технология искусственного интеллекта, ChatGPT, «Рекрутер».

Abstract. The article discusses the possibilities of using artificial intelligence and chatbots based on neural networks in pedagogical practice, in particular in the process of teaching the Russian language. The importance of using artificial intelligence in the framework of personalized learning is emphasized, including when building individual educational trajectories, collecting and improving analytics based on big data. Options for using neural networks in Russian language classes are proposed.

Keywords: artificial intelligence, neural networks, artificial intelligence technology, ChatGPT, "Recruiter".

Введение. В последние годы образовательная система страны переживает значительные изменения, направленные на модернизацию и повышение качества образования. Русский язык, являясь одним из значимых языков межнационального общения и научной коммуникации, занимает важное место в образовательной практике Узбекистана.

Сегодня, как мы видим, искусственный интеллект внедряется во все сферы, в том числе и в систему образования. Применение технологий искусственного интеллекта в системе образования это начало нового этапа развития сферы. Процесс предлагает большие преимущества, например это улучшенный опыт обучения, персонализированная учёба и другое. Платформы электронного образования, искусственный интеллект, VR-технологии посредством обеспечения адаптированной и интерактивной образовательной среды предоставляют возможность полностью изменить традиционные методы обучения. Однако для обеспечения правильного использования этих инноваций необходимо решение проблем искусственного интеллекта

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-11

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев: «... самая непростая задача, требующая огромного труда и ответственности, – это подготовка обладающих инновационным, креативным мышлением учителей и наставников, обучающих своих учеников на основе самых высоких критериев».

Современная образовательная система Республики Узбекистан ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство, что предполагает совершенствование и введение коренных изменений во все составляющие образовательной системы: корректировку целей обучения, изменение методических основ образования, совершенствование средств обучения, обеспечение преемственности обучения на всех этапах образовательной системы и пр. Проблема обновления образовательной системы республики, её реформирования обусловлена необходимостью воспитания высокоразвитой личности, нравственные качества и уровень профессиональной подготовки которой удовлетворяли бы потребности современного общества.

Всё это обуславливает необходимость и обязательность внедрения в учебный процесс инноваций, применение новых подходов к организации обучения как в средних общеобразовательных учреждениях, так и высших. Французское слово «innovation» восходит к латинскому слову, имеющему значение «обновление», «перемена». Следовательно, инновация - это нововведение, новшество.

Образовательные и инновационные технологии в вузе представляют собой системный психолого-педагогический комплекс, который состоит из специального подбора и компоновки дидактических форм, методов, способов, приёмов и условий обучения.

Реализуя этот комплекс мы меняем форму поведения и деятельности обучающихся, совершенствуем интеллектуальное творчество преподавателя. В процессе использования педагогических технологий происходит ориентация не на достижение какой-то одной цели, а на универсализацию подходов к изучению учебного материала.

Креативный подход к профессиональной подготовке в сфере новых цифровых технологий в системе образования служит важным движущим фактором в самостоятельной практической деятельности.

Предлагается использовать нейросети для разработки интерактивных занятий по русскому языку, что позволит студентам лучше понять грамматику и правила языка с помощью визуализации и интерактивных упражнений.

Искусственный интеллект- это «комплекс технологических решений, имитирующих когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-11

заданного алгоритма) и позволяющий при выполнении задач достигать результаты, как минимум сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека» [1, с.2].

В качестве разновидности искусственного интеллекта применяют нейросети. Применение искусственного интеллекта не обошло и сферу образования. Искусственный интеллект активно распространяется, открывает возможности для улучшения и преподавания, и обучения. Персонализированное обучение позволяет раскрыть потенциал, повысить уровень самостоятельности, развить навыки, которые необходимы для жизни в современном обществе. Вот несколько примеров использования искусственного интеллекта в подготовке к занятиям по русскому языку.

-Создание тестов, заданий на заполнение пропусков, текстов для чтения, адаптированных под определённый уровень владения русским языком студентов иной лингвокультурной среды.

Для создания всего этого, необходимо обратиться к любой нейросети для создания текстов. Наиболее развитая нейросеть на сегодняшний момент это бесплатный chatGPT. Он был создан компанией OpenAI и запущен для широкого круга пользователей в конце ноября 2022 года. Этот чат-бот способен по запросу создавать текстовый контент, включая статьи, сочинения, рефераты, дипломы, решать головоломки, создавать тестовые игры, тесты, объяснять сложные понятия. Этот чат-бот пока ещё является англоязычным, но может воспринимать запросы и отвечать на русском языке (рис.1).

«Тест по русскому языку»

Количество вопросов: 10

Рассматриваемые темы: словарный запас, грамматика, структура предложения

Примеры вопросов:

1.Найдите из перечисленного проблему сельского хозяйства?

деградация земель

рост транспорта

высокая модернизация

избыток кадров

2. Из скольких частей состоит сложное предложение?

Из 2-х

Из 3-х

Из 5

Нет правильного ответа

Выберите вариант женского рода:

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-11

Отметка, кулинария, сметана, тарелка
Костюм, халат, блюдо, вечер
Мнение, утро, увеличение, решение
Учебники, автоматы, конспекты, прогулы

Рис.1 Пример ответа нейросети chatGPT на запрос о создании теста для изучающих русский язык.

- Создание игр для изучения русского языка. При запросе к chatGPT о создании игры также могут быть заданы определённые параметры: форма занятия (онлайн или офлайн), количество студентов, их уровень владения русским языком, тема игры и другое. В качестве примера предложенной нейросетью игры могут служить следующие рекомендации (рис.2).

Пожалуйста, создайте игру, в которую можно будет играть во время занятия со студентами, изучающие русский язык на уровне 1.

Вот игра, с помощью которой вы можете помочь студентам, изучающих русский язык на уровне 1, практиковать и закреплять свои языковые навыки:

Название игры: «Русские шарады»

Количество игроков: 2 или более

Как играть:

- 1.Разделите аудиторию на команды по два или более игроков.
- 2.Каждая команда выбирает игрока, который начнёт игру, произнося слово или фразу на русском языке, не говоря ни слова

Рис. 2. Пример ответа нейросети chatGPT на запрос о создании игры для изучающих русский язык

Также существует русскоязычные чат-боты, к примеру чат-бот в Telegram Edya- Нейросеть. Он отвечает на вопросы по текстовому запросу.

Особенностью этой нейросети является то, что она часто по-разному отвечает на одни и те же вопросы, что является положительным моментом при использовании её как

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-11

коммуникативного тренажёра при изучении русского языка с группой обучающихся: каждый студент может задать ей один и тот же вопрос, при этом получить разные ответы. Использование Edua- Нейросеть в обучении русскому языку мотивирует студентов, развивает их вовлечённость, стремление выучить новые вопросы, чтобы задать их нейросети (рис.3).

Edua- Нейросеть

Как тебя зовут?

Меня зовут Степан.

Как тебя зовут?

Меня зовут Анвар.

Сколько тебе лет?

Мне 20 лет.

Сколько человек в вашей семье?

В моей семье три человека.

Из кого состоит ваша семья?

Моя семья состоит из двух родителей и двух младших братьев.

У тебя есть сестра?

Да, у меня есть сестра.

Какое животное тебе нравится?

Мне нравится кошка.

Сколько тебе лет?

Мне 18 лет.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-11

-Быстрый поиск грамматических правил с помощью нейросети.

Преподаватели могут использовать нейросети для методической работы. У нейросети можно получить ответы на вопросы по изучению русского языка:

-список учебников для изучения языка и книг для чтения;

-рекомендации по эффективному обучению и изучению русского языка: постоянный просмотр фильмов, видео; очные и онлайн интерактивные занятия; участие в онлайн-сообществах по изучению русского языка.

ChatGPT может писать электронные письма, эссе, стихи.

Большим преимуществом нейросетей по сравнению с поисковыми системами в Интернете является то, что нейросеть выдаёт один ответ, который при необходимости можно уточнить и запросить его детализацию. В свою очередь поисковые системы выдают в ответ на каждый запрос огромное количество сайтов, на просмотр и изучение контента которых может уйти значительное количество времени, при этом ответ может быть и не найден.

Также важно проверять информацию, которую выдаёт искусственный интеллект и не полагаться на её достоверность. Структура занятия и контроль за образовательным процессом должен оставаться за преподавателем, а искусственный интеллект будет только в помощь при реализации творческого подхода к обучению, креативности в реализации педагогического дизайна обучения.

Ценностью такого подхода обучения заключается в том, что, являясь новой интегрированной технологией обучения, она может синтезировать методы, средства и формы обучения и контроля, применяемые для достижения требуемого уровня компетентности обучающихся, которые обеспечат ожидаемые высокие педагогические результаты.

В заключении скажем что искусственный интеллект в практике преподавания способствует тому, что процесс обучения станет более увлекательным, персонализированным, стимулирует развитие познавательной активности и мотивации у студентов, может повысить значимость роли преподавателя в обучении [4].

Важно чтобы преподаватель контролировал и внимательно отслеживал качество контента нейросети и чат-ботов чтобы не снизилось качество образовательного материала.

Список литературы:

1. Гафаров Ф. М., Галимянов А. Ф. Искусственные нейронные сети и приложения: учебное пособие. Казань: Издательство Казанского университета, 2018. 121 с.
2. Smith A. What is ChatGPT ? And will it steal our jobs? 2023. Available at: <https://www.context.news/ai/what-is-chatgt-and-will-it-steal-our-jobs>.
3. Минязова Е. Р. «Большие данные» и персонализированное обучение // Высшее образование сегодня. 2022 №5-6. С. 41-45. DOI: 10.18137/RNU.NET. 22.05-06.P.041.EDN CPLGXK.
4. Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО \ С. Даггэн; ред. С. Ю. Князева; М.: Ин-т ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2020.
5. Как применяется ИИ в образовании сегодня // EduTech. СберУниверситет. 2022 №4 (49). С. 35-37.

